

MobiNurse betegazonosító rendszer

Felhasználói kézikönyv

1.3.8

2019. november 12.

MobiNurse verzió: 1.3.8

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1. Tartalom

1.	Tartalom	2
1.1.	A klienst futtató készülékek	4
1.1.1.	Zebra SmartBadge HC (SB1)	4
1.1.2.	A készülék bekapcsolása és töltése	5
1.1.3.	A készülék viselése	7
1.1.4.	A készülék használata adatbevitelre	8
1.1.5.	Vonalkód leolvasása	8
1.1.6.	Fertőtlenítés	9
1.1.7.	Leejtés, fizikai ellenállóképesség.....	9
1.2.	A készüléken futó programok kezelése	10
1.3.	Beállítások	11
1.4.	Adatbeviteli képernyők	12
1.5.	Listák, menü felsorolások	14
1.6.	A MobiNurse kliens elindítása	15
1.7.	Bejelentkezés.....	16
1.8.	Beteg beazonosítása.....	18
1.9.	Egységes betegazonosítási felület.....	19
1.10.	Ápolási teendők adminisztrációja.....	20
1.10.1.	Páciens részletes adatai.....	20
1.10.2.	Ismert allergiák.....	20
1.10.3.	Gyógyszerbeadás.....	21
1.10.4.	Vitális paraméterek	26
1.10.5.	Vérvétel	32
1.10.6.	Észlelőlap	35
1.10.7.	Betegtájékoztatás	37
1.10.8.	Higiénés szükségletek.....	37
1.10.9.	Alvás/pihenés szükséglet.....	38
1.10.10.	Táplálkozási szükséglet.....	39
1.10.11.	Ürítési szükséglet.....	40
1.10.12.	Mozgási szükséglet	43
1.10.13.	Transzfúziológia.....	44
1.10.14.	Beavatkozás, vizsgálat	45
1.10.15.	Invazív eszközök	47
1.10.16.	Műtéti betegmozgatás	51
1.10.1.	Státuszváltozások	52

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Bevezető

Jelen dokumentum a MobiNurse betegazonosító rendszer kliens programjának funkcióit tárgyalja a felhasználó szemszögéből. Így elsősorban a klienst futtató készülékeket használó nővérek, szakápolók számára készült.

1.1. A klienst futtató készülékek

1.1.1. Zebra SmartBadge HC (SB1)

A készülék és kezelőgombjai a következő ábrán láthatók.

1. ábra

Lanyard Slot:	nyakpánt fül
E Ink Display:	E Ink kijelző és érintőképernyő
LED:	többszínű LED (figyelmeztető színekkel)
Scan Button:	a vonalkód olvasást vezérlő gomb
Bar Code Reader:	vonalkódozó ablaka
Home Button:	Home gomb, amellyel mindig visszatérhetünk a kezdő képernyőre

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.1.2. A

készülék bekapcsolása és töltése

A készüléket úgy lehet bekapcsolni, hogy a töltőre helyezük. A töltőre az SB1-et olyan irányban kell tenni, hogy a nyakpánthoz kapcsolásra szolgáló fül lefelé, a töltőnek a készülék befogadására kialakított nyílása felé mutasson.

Egyes töltő

2. ábra

10-es töltő

3. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

A 10-es töltő esetében

behelyezéskor a készüléket könnyedén, kis erővel meg kell nyomni ahhoz, hogy a készülék, és a töltő közötti elektromos kapcsolat létrejöjjön. Erre az egyes töltő esetében nincs szükség. Ügyeljünk azonban arra, hogy eközben ne érnünk ujjunkkal a vonalkódolvasó optikáját védő átlátszó ablakhoz: az ujjunkon mindig megtalálható zsiradék foltot hagyhat az ablakon, amely rontja a vonalkódolvasás biztonságát.

Amint a készülék töltése megkezdődik, azon az alábbi ábra látható:

4. ábra

A töltőre helyezett készülék többszínű LED kijelzőjének lehetséges állapotai:

LED színe	Jelentése
Nem bocsát ki fényt	A készülék nincs megfelelően a töltőre helyezve A töltő nincs a hálózati feszültségre kapcsolva Az SB1 meghibásodott
Lassan villogó borostyánsárga	Az SB1 töltődik
Folyamatos zöld	Az SB1 teljesen feltöltődött
Gyorsan villogó borostyánsárga	Töltési hiba

1. táblázat

Amennyiben használat közben az SB1 teljesen lemerül, kijelzőjén a következő ábra látható (ha nincs a töltőn):

5. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Kikapcsolt állapotában
pedig az alábbi (ha nincs a töltőn):

6. ábra

Előfordulhat azonban, hogy az akkumulátor töltésének végső részét olyan gyorsan veszíti el, hogy gyakorlatilag az utolsóként megjelenített kép marad a kijelzőn.

1.1.3. A készülék viselése

Az SB1-et elsősorban a nyakban történő viselésre tervezett (nyakpánt segítségével, lásd 7. ábra). Természetesen hordható zsebben is (pl. köpeny).

7. ábra

A nyakpántra az alábbi módon lehet a készüléket megbízhatóan rögzíteni (8. ábra).

8. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.1.4. A

készülék használata adatbevitelre

A készülék érintőképernyőjét ujjunkkal tudjuk kezelni, azon keresztül adatokat bevinni, a felkínált menüből valamelyiket kiválasztani. Ezt végezhetjük száraz, nedves, vagy véres gumikesztyűben is!

FONTOS: SOHA ne használjon erre hegyes tárgyakat, pl. szerkesztőceruza hegyét, vagy tűt! Ezek megkarcolhatják, tönkreteszhetik az érintőképernyőt.

A következő (9. ábra) a készülék könnyű kezelését lehetővé tévő kéztartást, és az ujjal történő használatot mutatja.

9. ábra

1.1.5. Vonalkód leolvasása

A következő, 10. ábra a készülékkel történő vonalkód olvasást szemlélteti. Ha megnyomjuk a vonalkód olvasót működtető gombot, akkor az a kódolvasó ablakon (lásd 1. ábra) keresztül egy piros színű célzófényt bocsát ki. A LED fénye pirosra vált az idő alatt, amíg a célzófény világít. (A vonalkód olvasást a készüléket működtető programok teszik lehetővé, így a gomb megnyomása csak ezekben az esetekben hatásos.) A biztos és könnyű olvasást segítő célzófény sötétben is jól látható. A készüléket olyan távolságban kell a leolvasandó kódtól tartani, hogy a célzófény foltja a kód egész felületét lefedje. Az SB1-et a hatásos beolvasás céljából nagyjából a kód felületére merőlegesen, kb. 8 és 23cm közötti távolságban tartjuk a kódtól. (Sikertelen kódolvasás esetén - a gomb folyamatos nyomvatartása mellett – inkább távolítsuk a kódtól, mint közelítsük.)

Sikeres beolvasás esetén a LED röviden zölden felvillan, és rövid, „csippanó” hangjelzést ad.

10. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.1.6. Fertőtlenítés

A SmartBadge készülék a szokványos felületfertőtlenítő eszközökkel lefújható és áttörölhető, és ennek száma nem korlátozott. Ugyancsak megengedett ilyen anyagokkal átitatott törölkendők használata.

FONTOS: A készülék nem tehető semmilyen sterilizáló berendezésbe, működési elvétől függetlenül! A készülék **nem** vízálló! Így az egyébként használható felületfertőtlenítővel sem önthető le.

1.1.7. Leejtés, fizikai ellenállóképesség

A SmartBadge 1,2 m magasságból, járólappal burkolt betonfelületre ismételten leejthető anélkül, hogy ez az állékonyága csökkenne. Ugyanakkor nem szabad pontszerű ütésnek, erőhatásnak kitenni.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.2. A készüléken

futó programok kezelése

A készülék kijelzőjén a működtető programok betöltése után az alábbi ábrán látható:

11. ábra

Ahogy általánosságban is igaz, az egyes ikonok által megjelenített funkciókat az ujjunkkal történő ikonok **egyszeri** megérintésével lehet kiváltani. Itt jegyezzük meg, hogy erre a képernyőre mindig vissza lehet térni a Home gomb (lásd 1. ábra) egyszeri megnyomásával.

A ikonok nincsenek használatban.

A ikon megérintésével lezárjuk a képernyőt, amely hatására

- egyrészt a képernyő szándékos, vagy véletlen megérintése sem vált ki semmilyen hatást – érdemes a készülék zsebbe tétele előtt használni ezt a funkciót
- másrészt az alábbi (ill. ahhoz hasonló) ábra jelenik meg:

12. ábra

Ahogy a felirat is jelzi, ebből az állapotból csakis a Home gomb (lásd 1. ábra) egyszeri megnyomásával lehet kilépni. (A logó értelemszerűen kórházzról-kórházra változó.)

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.3. Beállítások

A beállítások ikon megnyomásával kerül megjelenítésre az alábbi képernyő:

13. ábra

A). Az alatta található szövegre (példánkban IP: 192.168.1.50) az IT-s kollégáknak lehet szüksége, amikor egy segítségnyújtás kérés esetén be kell, hogy azonosítsák számukra a kezükben tartott készüléket.

A képernyő részlet a készülék akkumulátora feltöltöttségének mértékéről ad visszajelzést.

Egyrészt %-ban megadja a teljes feltöltöttséghez képest, másrészt vizuálisan is (ikon azt jelenti, hogy az akkumulátor vagy a teljes lemerülés határán van, vagy a készülék még nem tudta megállapítani a töltöttség szintjét.

A csúszkasáv a csipogó hangerejének jelzésére és beállítására szolgál: állítani a + és – jelek megérintésével lehet.

Az ikon a csipogó teljes letiltására és engedélyezésére szolgál.

A „További beállítások” Csak a támogatást végző munkatársa számára elérhető. (A bal felső sarokban

található megnyomásával bezárhatjuk a képernyőt.)

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.4. Adatbeviteli képernyők

Az alábbi ábrán egy példa adatbeviteli képernyő látható, amellyel a program számtalan pontján találkozhatunk, ezért használatát külön ismertetjük.

14. ábra

Az egyes gombok jelentése:

Felhasználói azon.	Fejléc: szinte minden kijelzett képernyő tetején megjelenik, és a képernyőn elvégezhető műveletek jellegére utal.
	„Vissza” gomb – ezzel a fejlécen látható funkciójú lapról az előzőre léphetünk vissza.
	A képen látható adatbeviteli ablak numerikus módban van, azaz számokat lehet a segítségével bevinni. Ezzel a gombbal válthatunk át betűk bevitelére. (Lásd 15. ábra.)
	Ebben a kis adatbeviteli ablakban jelennek meg a bevitt számok / betűk. A függőleges jelet kurzornak nevezzük, és jelentősége az új írásjelek beszúrásánál, ill. a korábban bevitt törlésénél van. Az új írásjelek a kurzor mögé kerülnek (jelen esetben a 9 elé), míg törlésnél mindig a kurzortól balra lévő első írásjel törlődik (jelen példában a 3). A már bevitt szövegben a kurzort a szövegen belüli kattintással tudjuk áthelyezni.
0-9	A számjegyek bevitelére szolgáló gombok.
	Negatív előjel bevitelét teszi lehetővé.
	Ennek a gombnak a segítségével lehet tizedespontot beírni, tizedestörtek bevitelében.
	A MobiNurse-ben nem használatos, egyéb írásjelek beviteli képernyőjére kapcsol át. (Lásd

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

	16. ábra Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
	A kurzor előtt álló írásjel törlésére szolgál.
	Kiválasztása az adatbevitel jóváhagyással történő végét jelenti – azaz a MobiNurse úgy érzékeli, mintha a bevitt adatot egy Enter megnyomásával átadnánk a programnak.

A szöveges beviteli képernyő az alábbi:

15. ábra

	Segítségével a numerikus, számok bevitelére szolgáló képernyőre kapcsolhatunk. (Lásd 14. ábra.)
	Ezeknek a gomboknak a segítségével lehet betűket bevinni. A beírni szándékozott betűt tartalmazó billentyűt annyiszor kell megnyomni (ill. addig kell nyomogatni), ahányadik az adott betű a gombon. Ezen a módon ékezetes betűk is bevihetők. Ha egy rövid ideig nem nyomjuk meg újra a gombot, akkor az éppen látható betű bekerül a beviteli ablakba, és a kurzor egyet jobbra lép, hogy az éppen bevitt betű mögé kerüljön.
	A kis- és nagybetűk közötti váltásra szolgál.
	Ezzel a gombbal lehet szóközt beírni.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

A speciális írásjelek bevitelére szolgáló képernyő:

16. ábra

1.5. Listák, menü felsorolások

A program használata során sokhelyütt találkozhatunk az alábbi képre nagyban emlékeztető listákkal, felsorolásokkal.

17. ábra

	Listanézetben a képernyő jobb oldalán megjelenik a lapozó kontrol. Ennek segítségével tudunk a lapozni az adott listában, továbbá információt kapunk az aktuálisan megjelenített lapszámról.
	Visszafelé lapozás a listában gomb
	Előre lapozás a listában gomb

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.6. A

MobiNurse kliens elindítása

A MobiNurse kliens indításához a Főképernyőre kell navigálnunk (lásd 1. ábra). Az egyes programok,

így a MobiNurse kliens indításához is a ikont kell kiválasztanunk. Ekkor megnyílik az applikációk indítását lehetővé tévő képernyő.

18. ábra

Ujjunkkal „kattintsunk” a MobiNurse ikonon! Ekkor rövid ideig a homokóra () ikon jelenik meg a képernyő közepén arra az időre, amíg a készülék a MobiNurse szerverével, az pedig medikai rendszerrel kommunikál. Ha a kommunikáció sikertelen, a következő hibaüzenet jelenik meg, zölden villogó LED (lásd 1. ábra) mellett.

19. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Ilyenkor első esetben mindig a „Várakozást” válasszuk! Ha a hibaüzenet megismétlődik, akkor már a „Kilépést”, és értesítsük a helyi IT támogatást végző kollégákat.

1.7. Bejelentkezés

Sikeres kapcsolatfelvétel esetén azonnal a felhasználói azonosító megadásához szükséges ablak nyílik meg.

Felhasználói azon.					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

20. ábra

Ezen a ponton kell a medikai rendszerben (HIS) használt azonosítónkat megadnunk. Ennek bevitele egyrészt lehetséges a már ismertetett módon (lásd Adatbeviteli képernyők), a kijelzőn látható billentyűk segítségével, másrészt az azonosítót tartalmazó vonalkódnak a készülékkel történő leolvasásával. Ehhez rendelkezésre kell, hogy álljon valamilyen (pl. belépő) kártya, amelyen ez az azonosító megtalálható vonalkód / QR kód formájában. Az ilyen módon beolvasott azonosító

megjelenik az adatbeviteli ablakban. A jóváhagyást azonban akkor is kézzel kell megtennünk (a gomb megnyomásával, ha a felhasználói azonosítót vonalkód olvasással vittük be. Ezzel automatikusan átkerülünk a jelszó beviteli képernyőre:

PIN kód					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

21. ábra

A jelszó elsősorban az a négyjegyű PIN kód, amelyet az adott felhasználóhoz a HIS-ben hozzárendelt PIN kódot kell megadnunk (természetesen működik az alfanumerikus jelszavunk megadása is, csak az

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

időigényesebb). A

bevitel végén a megnyomása egyben kiváltja az azonosító / jelszó páros automatikus elküldését a HIS felé, és az alábbi ábra látható.

22. ábra

Sikertelen azonosítás esetén az alábbi hibaüzenettel találkozhatunk:

23. ábra

Az OK gomb megnyomása után visszakerülünk az azonosító / jelszó páros megadásának képernyőjére:

24. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

A javítandó adatot az adott adatbeviteli ablakban történő kattintással tudjuk korrigálni (lásd 20. ábra és 21. ábra). Sikeres bejelentkezés esetén kiválaszthatjuk azt az osztályt, amelyre az adott felhasználó be kíván jelentkezni.

25. ábra

Az osztály kiválasztása után a betegápolás / osztályos teendők közötti választás képernyője jelenik meg. Jelenleg csak a „Betegápolás” használható.

26. ábra

1.8. Beteg beazonosítása

27. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Ezen a ponton kell beolvasni a beteg csuklópántján található vonalkódot. A sikeres kódbeolvasás után a készülék kommunikál a HIS szerverrel, hogy lekérdezze a beteg adatait.

28. ábra

A beteg rövidített adatai (pl.):

29. ábra

A „Műveletek” megnyomásával jutunk a MobiNurse betegekkel kapcsolatban végezhető teendők adminisztrálásának fő képernyőjére.

1.9. Egységes betegazonosítási felület

A soronkövetkező betegellátási / ápolási funkciók elvégzése után egy **minden menüben azonos**, az elvégzett tevékenységtől független menü biztosítja az egységes betegazonosítási döntést a nővér / ápoló számára. Ennek célja az, hogy messzemenőig figyelembe vegye és támogassa az ápolást az olyan jellegű munkavégzésben, amely során a nővér / ápoló ugyanazt a tevékenységet végzi minden beteggel kapcsolatban (pl. vérnyomásmérés, ételosztás, stb.). Itt elsődleges szempont volt, hogy a rendszer felhasználójának egyáltalán ne kelljen a menürendszerben navigálnia, ide-oda lépegetnie.

30. ábra

Ennek az üzenetnek a kijelzésekor három cselekvés közül választhatunk:

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

- A „Végeztem” gombbal visszalépünk a menürendszerben oda, ahol a belépés után először azonosított be beteget a rendszer kezelője.
- Az „Aktuális beteg további kezelése” megnyomásával maradunk az eddig utolsóként beazonosított betegnél, és visszakerülünk a menürendszerben ahhoz a művelethez, amelynek elvégzésekor a rendszer a választást felkínálta nekünk. Ugyanakkor az előző művelet lezárult, vagyis a menüelemek között újra választanunk kell.
- A harmadik – és igen fontos – lehetőségünk, hogy a Scan gomb megnyomásával leolvassuk a **következő** (értsd pl. a szomszéd ágyon fekvő) **beteg csuklópántjáról a kódot** (beazonosítjuk a következő beteget), és **ugyanazt** a tevékenységet / műveletet végezzük el vele kapcsolatban, mint amit az előzővel kapcsolatban tettük. Ekkor a MobiNurse ugyanabban a menüpontban marad, mint amelyikben az előző betegre vonatkozó munkavégzést jeleztünk a HIS felé. Például gyógyszerosztásnál egy beteg gyógyszereit beadva, és utána ezt a lehetőséget választva csak a beadandó gyógyszerek frissülnek az ilyen módon beazonosított következő betegnek megfelelően, és ez látszik is a készülék kijelzőjén. Ugyanakkor nem kell a korábban használt menüelemet újra kiválasztanunk.

1.10. Ápolási teendők adminisztrációja

31. ábra

1.10.1. Páciens részletes adatai

A „Páciens részletes adatai” kiválasztásával a HIS által átadott összes adat megjelenik, közöttük a TAJ számmal, és az orvos nevével, pecsétszámával együtt.

32. ábra

A menüt a Vissza () gombbal tudjuk elhagyni.

1.10.2. Ismert allergiák

A képernyőn megtudhatjuk, van-e, és ha igen, milyen ismert allergiái vannak a beazonosított betegnek.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← | Ismert allergiák | ☰

Allergia:
imidazol, Riociguat, ZINDACLIN 1% GÉL
Segédanyag allergia:
mesterséges édesítők, növényi zsír

33. ábra

1.10.3. Gyógyszerbeadás

A Gyógyszerbeadás a következő, összetett menübe vezet:

← | Gyógyszerbeadás | ☰

Lázzal szerinti beadás	▲
Oxigén terápia kezdete	1/2
Oxigén terápia vége	▼
Statim gyógyszerbeadás	

34. ábra

1.10.3.1. Lázzal szerinti beadás

Ekkor a MobiNurse lekérdezi az adott időpontban esedékes, és a HIS-be felvitt terápiás gyógyszerezés listáját.

← | Lázzal sz. gyógyszerb. | ☰

Gyógyszerbeadás 1db. mára 19:39-ig előírt gysz. bead.	▲
ALGOPYRIN INJEKCIÓ 2019.06.05 18:00:00 - 1 x x2 ML	1/1
	▼

35. ábra

A képernyő ezek a ponton két részre bomlik. Az első sorban összegzetten kerülnek megjelenítésre a per os adandó gyógyszerek. A munkafolyamatnak ezen a pontján a kiosztást végző nővér csak a darabszámot tudja ellenőrizni, de nem tud felelni a csomagolásukat a kigyógyszerezés során „elveszített” gyógyszerek beazonosításáért. Így itt az a darabszám jelenik meg, amelyet a lekérdezés időpontjáig bezárólag kell beadni, de a beadását még senki sem igazolta le a HIS-ben. Ha kiválasztjuk, akkor egy megerősítő kérdést kapunk:

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

36. ábra

Ha az **Igen** válasszal megerősítjük, akkor ez az alábbi képre változik (ugyanazt látjuk, ha a betegnek egyáltalán nem volt per os előírt terápiás gyógyszere):

37. ábra

Az előírt infúziók és injekciók tételesen, egyesével jelennek meg. Az egyes tételek melletti üres kör (

) azt jelképezi, hogy az adott gyógyszer beadását a beazonosított beteggel kapcsolatban még senki sem rögzítette a HIS-ben. Ezt gyógyszer nevéen kattintva tehetjük meg, megtekintve az adott gyógyszerre vonatkozó részletes adatokat:

38. ábra

Ha mégsem kívánjuk kiosztottként adminisztrálni az adott gyógyszert, a Vissza gombbal visszatérhetünk az előző menübe. A Kiosztással kezdeményezzük a gyógyszer beadottnak való rögzítését a HIS-ben. Ezzel az adott gyógyszer jelzése megváltozik a terápiás gyógyszerelés listájában.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Lázlap szerinti beadás		☰
<input type="radio"/>	ALGOPYRIN INJEKCIÓ 2018.09.23 06:00:00 - 1 x x2 ML	▲
<input checked="" type="radio"/>	HERPESIN 25 MG/ML 2018.09.23 06:00:00 - 1 x DB	1/3
<input type="radio"/>	HUMA-PRONOL 40 MG 2018.09.23 06:00:00 - 1 x DB	▼
<input type="radio"/>	HYPERHAES OLDATOS 2018.09.23 06:00:00 - 0 x DB	

39. ábra

Ha valamelyik gyógyszerbeadást mégis vissza szeretnénk vonni, az ettől a pillanattól kezdve csak a HIS-ben tehető meg.

A használat szempontjából ide tartozik az Opciók (☰) egyik eleme, a Betegadatok frissítése.

← Opciók		
Másik beteg azonosítása		▲
Betegadatok frissítése		1/2
Címkenyomtató társítása		▼
Cső címke nyomtatása		

40. ábra

Ha ezt végrehajtjuk, akkor a MobiNurse lekérdezi az aktuális gyógyszerbeadási állapotot a HIS-ből, így teljesen pontos információt kaphatunk arról, melyik gyógyszer került beadásra és melyik nem. Ilyenkor a már beadott gyógyszerek eltűnnek a listából.

Fontos: ha a gyógyszerbeadás közben valamilyen ok elszólítja a nővért a beteg mellől, akkor minden esetben ajánlott a betegadatok frissítése, amint visszatér az adott beteg ellátásához. Így biztos lehet abban, hogy távollétében nem történt olyan változás a gyógyszerbeadással kapcsolatban, amelyről tudnia kellene, azaz elkerülhető a többszörös gyógyszerbeadás!

1.10.3.2. Oxigén terápia

Külön-külön menüelem szolgál az oxigén terápia megkezdésének és befejezésének rögzítésére. A terápia megkezdésekor több paramétert is rögzíteni kell. Ezek a gépi/nem gépi jelleg, az oxigén koncentráció (%) és a térfogatáram (l/perc).

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Terápia jelleg

Gépl terápia?

Igen Nem

41. ábra

O. koncentráció [%]

abc [input field] X

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-	.	\$#?	✓	

42. ábra

Térf.áram [l/perc]

abc [input field] X

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-	.	\$#?	✓	

43. ábra

A terápia végét egy megerősítő kérdés után rögzíthetjük a HIS-ben.

Megerősítés

Biztosan rögzíti a megjelölt tevékenységet? - Oxigén terápia (vége)

Mégse OK

44. ábra

1.10.3.3. Statim gyógyszerbeadás

Ebben a menüpontban statim gyógyszerbeadást tudunk kezdeményezni.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Az megjelenő ablakban legalább 3 karakter begépelése szükséges a gyógyszer törzsben való kereséshez.

← Gyógyszer név				
123	alg			✕
abc	def	ghi	jkl	
mno	pqrs	tuv	wxyz	
↑	←	\$#?	✓	

45. ábra

A találati ablakban kiválaszthatjuk a gyógyszer nevét és hatóanyagtartalmát.

← Gyógyszer találatok ☰	
ALGESAL KRÉM	
ALGOFLEX 400 MG FILMTABLETTA	▲
ALGOFLEX BABY 20 MG/ML BELSŐLEGES SZUSZP	1/7
ALGOFLEX DOLO 50 MG/G GÉL	▼

46. ábra

Majd az egységet és a mennyiséget definiáljuk.

← Egység ☰	
db	
ml	▲
g	1/2
ampulla	▼

47. ábra

← Mennyiség				
abc	2			✕
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-	.	\$#?	✓	

48. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.10.4. Vitális paraméterek

A „Vitális paraméterek” a következő, összetett menübe vezet:

← Vitális paraméterek		☰
Vérnyomás Egység: Hgmm, Hgmm, /perc		▲
Testsúly (kg) Egység: kg		1/4
BMI (Body Mass Index) Egység: kg/m ²		▼
Testmagasság (cm) Egység: cm		

49. ábra

← Vitális paraméterek		☰
Vércukor (mmol/l) Egység: mmol/l		▲
Hőmérséklet (°C) Egység: C		2/4
Pulzus (P) Egység: /perc		▼
Légzésszám (/perc) Egység: /perc		

50. ábra

← Vitális paraméterek		☰
Vérnyomás (szisztolés) Egység: Hgmm		▲
Vérnyomás (diasztolés) Egység: Hgmm		3/4
Doppler index jobb Egység: p		▼
Doppler index bal Egység: p		

51. ábra

← Vitális paraméterek		☰
Folyadékbevitel [ml] Egység: ml		▲
Ürítés (vizelet) [ml] Egység: ml		4/4
Ürítés (gyomorb.) [ml] Egység: ml		▼

52. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Minden egyes vitális paraméter beviteléhez rendelt menüpontban kis betűkkel látható a mértékegység, amelyben azt meg kell adni.

A megjelenített paraméterek és ezek sorrendje az adminisztrációs felületen konfigurálható.

1.10.4.1. Vérnyomás

A szisztolés / diasztolés vérnyomás, és a hozzájuk tartozó pulzusszám értékek bevitele egy olyan, három adatbeviteli képernyőből álló sorozat, amelyben a jóváhagyás, a gomb megnyomása egyben a következőre adatbevitelre visz át. A legutolsóként megadandó pulzus esetében egyben el is indítja a HIS-be történő felküldést is.

← Vérnyomás (Szisztolés)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

53. ábra

← Vérnyomás (Diasztolés)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

54. ábra

← Pulzus					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

55. ábra

Amennyiben a pulzus adat nem áll rendelkezésre, vagy nem kívánjuk bevinni, a legutolsó mezőt üresen hagyhatjuk a gomb megnyomása előtt. Ebben az esetben nem kerül pulzus érték a HIS-ben rögzítésre.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.10.4.2. Testsúly (kg)

A testsúly bevitele a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Testsúly (kg)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

56. ábra

1.10.4.3. BMI (Body Mass Index)

A BMI bevitele a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← BMI (Body Mass Index)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

57. ábra

1.10.4.4. Testmagasság (cm)

A testmagasság bevitele a már ismertetett módon történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Testmagasság (cm)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

58. ábra

1.10.4.5. Vércukor (mmol/l)

A vércukor rögzítése az ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Vércukor (mmol/l)					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$/#?	✓		

59. ábra

1.10.4.6. Hőmérséklet (°C)

A testhőmérséklet bevitele a már ismertetett módon történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Hőmérséklet (°C)					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$/#?	✓		

60. ábra

1.10.4.7. Pulzus (P)

A pulzus bevitele a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Pulzus (P)					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$/#?	✓		

61. ábra

1.10.4.8. Légzésszám (/perc)

A légzésszám rögzítése az ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Légzésszám (/perc)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

62. ábra

1.10.4.9. Vérnyomás (szisztolés)

A szisztolés vérnyomás rögzítése az ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Vérnyomás (szisztolés)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

63. ábra

1.10.4.10. Vérnyomás (diasztolés)

A diasztolés vérnyomás rögzítése az ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Vérnyomás (diasztolés)					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

64. ábra

1.10.4.11. Doppler index jobb

A doppler index jobb bevitel a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Doppler index jobb					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

65. ábra

1.10.4.12. Doppler index bal

A doppler index bal bevitele a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Doppler index bal					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

66. ábra

1.10.4.13. Folyadékbevitel [ml]

A beteg által igazolhatóan bevitt folyadék mennyiségének regisztrációjára szolgál. A folyadékbevitel bevitele a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Folyadékbevitel [ml]					
abc					✕
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

67. ábra

1.10.4.14. Ürítés vizelet [ml]

A vizelet ürítés bevitele a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Ürítés (vizelet) [ml]					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

68. ábra

1.10.4.15. Ürítés (gyomorb.) [ml]

A gyomorbenék ürítés bevitele a már ismert Adatbeviteli képernyők segítségével történik. A jóváhagyás gomb megnyomása egyben kiváltja a bevitt adatok felküldését a HIS-be.

← Ürítés (gyomorb.) [ml]					
abc					X
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
-	.	\$#?	✓		

69. ábra

1.10.5. Vértétel

A vérvétel adminisztrációja a hordozható címkenyomtatók használatán alapul – ezek segítségével kerülnek kinyomtatásra azok az egyedi azonosítók, amelyeket öntapadó címkék formájában a mintavételi csövekre kell ragasztani. Ezek a készülékek szintén a Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódnak a MobiNurse rendszerhez. Ahhoz, hogy a rendszer tudja azt, hogy az intézményben használatos mobil címkenyomtatók közül melyikre kell kinyomtatni a címkéket, a nyomtatót társítani kell a kezünkben lévő mobil eszközzel (SmartBadge). Amennyiben nem társítottunk még az adott eszközzel címkenyomtatót, a következő képernyő nyílik meg:

Figyelem!	
Nincs társítva címkenyomtató a készülékhez! Hozzáadja most?	
Mégse	OK

70. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Célszerű a társítást megtenni az OK kiválasztásával, de nem kötelező: erre az opciók menüből később is lehetőségünk van, ill. az első címkenyomtatás előtt a program ismét rákérdez.

71. ábra

Ezután megjelenítésre kerülnek a HIS-be felvitt labordiagnosztikai kérések (azaz lehetnek betegek, akikkel kapcsolatban nincsenek laborkérések elrendelve). Az egyes laborkérések HIS-beli azonosítói megjelennek a kérések alatt, a könnyebb visszakereshetőség miatt.

72. ábra

Amint kiválasztjuk a laborkérést, a következő megerősítő kérdést teszi fel a program.

73. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Amennyiben a **Nem** gombot nyomjuk meg, a program visszatér a laborkérések listájához. Ha az **Igen** gombot választjuk, a párosított nyomtatón kinyomtatásra kerülnek az adott laborkérés csöveire felragasztandó címkék.

Ha kiválasztunk egy laborkérést, akkor megjelenik az ahhoz tartozó mintavételi csövek listája, a kupak színe szerint, az adott laborkérésben szereplő darabszámaikkal együtt.

74. ábra

Ekkor kezdjük el beolvasni az egyes csövekre ráragasztott címkéket egyesével. Ez azt a célt szolgálja, hogy az adott beteggel kiválasztott laborkéréséhez azon kódú csövek tartozzanak, amelyet a MobiNurse a HIS-sel egyeztetve kinyomtatott. Ahogy az egyes kódokat visszaolvassuk a csövekről, az éppen leolvasott cső kupakjának színéhez tartozó számláló eggyel csökken. Amikor a laborkérésben meghatározott összes csövön lévő kódot leolvastuk, az adatok automatikusan elküldésre kerülnek a HIS felé.

Fontos: a MobiNurse a HIS-sel együttműködve mindent megtesz annak érdekében, hogy az egynél többször leolvasott, vagy más tárgyról leolvasott cső azonosítókat kizárja. Ezekben az esetekben kaphatunk hibajelzéseket.

75. ábra

Ha a laborkérés kiválasztásakor kapunk hibaüzenetet még a folyamat elején, akkor az mindenképpen valamilyen beállítási hiba a MobiNurse és a HIS rendszer között, amelyet mindenképpen azonnal jelezzünk a helyi IT szakembereinek.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

76. ábra

1.10.6. Észlelőlap

Az Észlelőlap a következő, összetett menübe vezet:

77. ábra

78. ábra

79. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Észlelőlap	
Folyadékbevitel [ml] Egység: ml	▲ 4/4 ▼
Ürítés (vizelet) [ml] Egység: ml	
Ürítés (gyomorb.) [ml] Egység: ml	

80. ábra

A megjelenített paraméterek és ezek sorrendje az adminisztrációs felületen konfigurálható.

1.10.6.1. Vérnyomás

Mivel a vérnyomásértékek bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Vérnyomás alatt.

1.10.6.2. Testsúly

Mivel a testsúly bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Testsúly (kg) alatt.

1.10.6.1. BMI (Body Mass Index)

Mivel a BMI bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a BMI (Body Mass Index) alatt.

1.10.6.2. Testmagasság (cm)

Mivel a testmagasság bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Testmagasság (cm) alatt.

1.10.6.3. Vércukor (mmol/l)

Mivel a vércukor bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Vércukor (mmol/l) alatt.

1.10.6.4. Hőmérséklet (°C)

Mivel a hőmérséklet bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Hőmérséklet (°C) alatt.

1.10.6.5. Pulzus (P)

Mivel a pulzus bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Pulzus (P) alatt.

1.10.6.6. Légzésszám (/perc)

Mivel a légzésszám bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Légzésszám (/perc) alatt.

1.10.6.7. Vérnyomás (szisztolés)

Mivel a szisztolés vérnyomás bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Vérnyomás (szisztolés) alatt.

1.10.6.8. Vérnyomás (diasztolés)

Mivel a diasztolés vérnyomás bevitel teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Vérnyomás (diasztolés) alatt.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.10.6.9. Doppler index jobb

Mivel a doppler index bevétele teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Doppler index jobb alatt.

1.10.6.10. Doppler index bal

Mivel a doppler index bevétele teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Doppler index bal alatt.

1.10.6.11. Folyadékbevitel [ml]

Mivel a folyadékbevitel bevétele teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Folyadékbevitel [ml] alatt.

1.10.6.12. Ürítés vizelet [ml]

Mivel a ürítés vizelet bevétele teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Ürítés vizelet [ml] alatt.

1.10.6.13. Ürítés (gyomorb.) [ml]

Mivel a ürítés gyomorbenék bevétele teljesen megegyezik a korábban tárgyalttal, így leírását lásd a Ürítés (gyomorb.) [ml] alatt.

1.10.7. Betegtájékoztató

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program, ezért csak a betegoktatás esetén mutatjuk meg.

81. ábra

82. ábra

1.10.8. Higiénés szükségletek

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program, ezért csak a Szemápolás esetén mutatjuk meg.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

83. ábra

84. ábra

85. ábra

86. ábra

1.10.9. Alvás/pihenés szükséglet

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Alvás/pihenés ≡	
Részleges ágyneműcsere	▲
Teljes ágyneműcsere	1/2
Ágyazás	▼
Kényelmi eszközök alk.	

87. ábra

1.10.10. Táplálkozási szükséglet

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program, az Ételosztás kivételével, ezért azt részleteiben mutatjuk be.

← Táplálkozási szükséglet ≡	
Ételrendelés	▲
Ételosztás	1/2
Itatás	▼
Etetés	

88. ábra

← Táplálkozási szükséglet ≡	
Mesterséges táplálás	▲
Ételmelegítés	2/2
Egyéb	▼

89. ábra

1.10.10.1. Ételosztás

← Ételosztás napszak ≡	
Reggeli	▲
Tízórai	1/2
Ebéd	▼
Uzsonna	

90. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

91. ábra

1.10.11. Ürítési szükséglet

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program. A gyűjtés / megfigyelés jellegű funkciók esetében csak a berögzítésük ténye kerül az ápolási naplóba: a megfigyelt mennyiségeket az észlelőlapon kell bevinni.

92. ábra

93. ábra

1.10.11.1. Vizelet megfigyelése

A vizelet megfigyelése több kérdésen viszi végig a felhasználót, hogy a vonatkozó ápolástani (színe, átlátszósága, szaga) megfigyeléseit rögzíthesse.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Vizelet színe	
Szalmásárga	
Piros, véres	▲
Sárgásbarna	1/2
Színtelen	▼

94. ábra

Viz. átlátszósága	
Átlátszó	
Opálos	▲
Zavaros	1/2
Téglavörös	▼

95. ábra

Vizelet szaga	
Normális	
Ammóniára emlékeztető	▲
Savanykás	1/2
Acetonszagú	▼

96. ábra

1.10.11.2. Széklet megfigyelése

A széklet megfigyelése több kérdésen viszi végig a felhasználót, hogy a vonatkozó ápolástani (színe, átlátszósága, szaga) megfigyeléseit rögzíthesse.

Széklet színe	
Sötétbarna	
Világosbarna	▲
Szurokfekete	1/2
Friss vértől festett	▼

97. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Széklet színe	
Alvadt véres	
Agyagszürke	▲
Egyéb	2/2
	▼

98. ábra

← Széklet szaga	
Enyhén kellemetlen	
Rothadásos, bűzös	▲
Savas, erjedéses	1/2
Édeskés, rendkívül bűzös	▼

99. ábra

← Széklet állaga	
Formált	
Laza	▲
Híg	1/3
Bogyószerű	▼

100. ábra

← Széklet állaga	
Pépes	
Ceruzaszéklet	▲
Kemény, rögös	2/3
Nyálkás	▼

101. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Ürítések száma	
Naponta 1x	
Naponta 2x	▲
Naponta többször - diarrhoea	1/2
Többnaponta - obstipatio	▼

102. ábra

← Széklet tartalma	
Normál	
Emésztetlen ételdarabok	▲
Vér	1/2
Nyák	▼

103. ábra

← Széklet tartalma	
Genny	
Féreg	▲
Egyéb	2/2

104. ábra

[1.10.11.3. Ágytálazás, kacsza alkalmazása](#)

Csak az alkalmazás tényét kell rögzíteni egy megerősítő kérdés után.

[1.10.11.4. Vizeletgyűjtés kezdete](#)

Ez a menüpont annak az eseménynek a rögzítésére szolgál, amellyel jelezzük az ápolási naplóban, hogy az észlelőlapon elsőként bevitt ürített vizelet gyűjtése mikor kezdődött.

[1.10.11.5. Pelenkacsere](#)

A pelenkacsere megtörténtének rögzítésére szolgál.

[1.10.12. Mozgási szükséglet](#)

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Mozgási szükséglet ☰	
Megfelelő testhelyzet bizt.	▲
Forgatás	1/2
Passzív mozgatás	▼
Kiültetés	

105. ábra

← Mozgási szükséglet ☰	
Járásnál segítségnyújt.	▲
Járás tanítása	2/2
Egyéb	▼

106. ábra

1.10.13. Transzfúziológia

A kiválasztásával a MobiNurse lekérdezi a HIS-ből a beazonosított beteg számára előírt transzfúziókat, ill. vérkészítmény beadást.

← Transzfúziológia ☰	
<input type="radio"/> Vörösvérsejt koncentrátum 2	▲
<input type="radio"/> Vörösvérsejt koncentrátum 3	1/3
<input type="radio"/> Vörösvérsejt koncentrátum 5	▼
<input type="radio"/> Trombocita koncentrátum 2	

107. ábra

Az egyes előírt transzfúzió kiválasztása után le kell olvasni a beadott készítmény azonosítóját:

← Transzfúziológia ☰	
Olvassa le a készítmény vonalkódját!	
<input type="button" value="Mégse"/>	
<input type="radio"/> Vörösvérsejt koncentrátum 1	

108. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Transzfúziológia		☰
<input checked="" type="radio"/> Vörösvérsejt koncentrátum 2		▲
<input type="radio"/> Vörösvérsejt koncentrátum 3		1/3
<input type="radio"/> Vörösvérsejt koncentrátum 5		▼
<input type="radio"/> Trombocita koncentrátum 2		

109. ábra

Hasonlatosan a gyógyszerbeadáshoz, itt is használható az opciók (☰) közül a „Betegadatok frissítése”, hogy a mindenkori valós állapotot lássuk a beazonosított beteggel kapcsolatban.

1.10.14. Beavatkozás, vizsgálat

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program.

← Beavatkozás, vizsgálat		☰
EKG		▲
Beöntés		1/3
Katéterzsák csere		▼
Sebkötözés		

110. ábra

← Beavatkozás, vizsgálat		☰
Drainzsák csere		▲
Bőrápolás		2/3
Sztóma ápolás/zsákcsere		▼
Borogatás		

111. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

The screenshot shows a mobile application interface with a dark header bar containing a back arrow, the text 'Beavatkozás, vizsgálat', and a hamburger menu icon. Below the header is a list of menu items: 'Pakolás', 'Reanimatio kezdete', 'Reanimatio vége', and 'Egyéb'. To the right of the list is a vertical scrollbar with a '3/3' indicator and up/down arrow icons.

112. ábra

1.10.14.1. Reanimatio

Az újraélesztés során végzett beavatkozások utólagos adminisztrációjára szolgál. A „Reanimatio kezdete” az újraélesztés kezdeti dátumának/időpontjának rögzítését teszi lehetővé. Alapértelmezésben az adott nap és időpont kerül felkínálásra, de ez módosítható.

The screenshot shows a date selection interface. The header bar contains a back arrow, the text 'Reanimatio dátuma', and a hamburger menu icon. Below the header is a text input field with 'abc' on the left, '2019.06.05.' in the center, and a clear icon on the right. Below the input field is a numeric keypad with digits 1-5 in the first row, 6-0 in the second row, and a row with hyphen, period, '\$#?', and a checkmark icon.

113. ábra

The screenshot shows a time selection interface. The header bar contains a back arrow, the text 'Reanimatio kezdete', and a hamburger menu icon. Below the header is a text input field with 'abc' on the left, '22:34' in the center, and a clear icon on the right. Below the input field is a numeric keypad with digits 1-5 in the first row, 6-0 in the second row, and a row with hyphen, period, '\$#?', and a checkmark icon.

114. ábra

Ezután a jegyzés után minden bejegyzést az összes naplóban úgy kell értelmezni, hogy azok a Reanimatio során elvégzett tevékenységek utólagos rögzítésének részeként születtek. Ennek a folyamatnak a végét a „Reanimatio vége” művelettel jelezzük a naplókban.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

115. ábra

1.10.15. Invazív eszközök

Az alábbi eszközökkel kapcsolatos tevékenységek adminisztrációjára van lehetőség.

116. ábra

117. ábra

118. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

119. ábra

Az invazív eszköz kiválasztása után az alábbi tevékenységek közül választhatunk.

120. ábra

1.10.15.1. Bevezetés

Az invazív eszközök bevezetése ugyanazokon a kérdéssorozatokon viszi végig a felhasználót, így csak az egyik eszközre mutatjuk be.

121. ábra

122. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

A rögzítés előtt lehetőségünk van az eszköz paramétereinek hozzáadására.

← Méret				
abc				✕
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-	.	\$#?	✓	

123. ábra

← LOT / Kötégazon.				
abc				✕
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-	.	\$#?	✓	

124. ábra

← Gyártó				
123				✕
abc	def	ghi	jkl	
mno	pqrs	tuv	wxyz	
↑	↵	\$#?	✓	

125. ábra

1.10.15.2. Ápolás, kötéscsere

Az invazív eszközök ápolás, kötéscsere ugyanazokon a kérdéssorozatokon viszi végig a felhasználót, így csak az egyik eszközre mutatjuk be.

← Tünetek ☰	
Tünetmentes	
Igen	Nem

126. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

Igen Nem

127. ábra

Igen Nem

128. ábra

Igen Nem

129. ábra

Igen Nem

130. ábra

1.10.15.1. Átöblítés

Itt ugyanazok a kérdéssorozatokon vizik végig a felhasználót, mint az [Ápolás, kötéscsere](#) menüpontban.

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.10.15.1. Eltávolítás

Az invazív eszközök eltávolítása ugyanazokon a kérdéssorozatokon viszi végig a felhasználót, így csak az egyik eszközre mutatjuk be.

The screenshot shows a mobile application interface for marking a device as removed. At the top, there is a back arrow and the title "Eltávolítást végezte". Below the title bar is a text input field with a keyboard icon on the left and a clear icon on the right. Underneath is a numeric keypad with digits 1-5 in the first row, 6-0 in the second row, and symbols for hyphen, period, and special characters in the third row. A checkmark button is located at the bottom right of the keypad area.

131. ábra

The screenshot shows a confirmation dialog box with a grey background. The title is "Figyelem!". The main text reads: "Biztosan eltávolítottnak jelöli az eszközt - Centrális véna kanül?". At the bottom, there are two buttons: "Mégse" and "Igen".

1.10.16. Műtéti betegmozgás

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program.

The screenshot shows a mobile application interface for recording surgical patient movement. At the top, there is a back arrow and the title "Műtéti betegmozgás". Below the title bar is a list of movement types: "Átvétel a műtőbe", "Átvétel az ébredőszobába", "Átvétel az osztályra", and "Otthonába távozott". To the right of the list is a vertical scroll bar with a "1/2" indicator and up/down arrows.

132. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

1.10.1. Státuszváltozások

Az alábbi tevékenységeknek csak a tényét rögzítjük, így kiválasztásuk esetén csak egy ellenőrző kérdést tesz fel a program.

133. ábra

134. ábra

1.10.1.1. Exitus

Ebben a menüpontban az exitus dátumát is időpontját tudjuk rögzíteni.

135. ábra

MobiNurse - Betegazonosító rendszer

← Exitus időpontja				
abc	13:22			✕
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
-	.	\$/#?	✓	

136. ábra